

BURG‘ILASH JARAYONIDA YUVUVCHI QORISHMALARI TARKIBIDAGI TOG‘ JINSLARINI TOZALASH USULLARI

A.M.Murtazaev., A.Abdualimov Azamat, D.Sohibov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11242888

Annotatsiya. Ushbu maqolada neft va gaz quduqlarini burg‘ilash jarayonlarida quduq chuqurligini ortib borishi natijasida parchalangan tog‘ jinslaridan tozalash usullari keltirib o‘tildi. Ushbu xolatda neftgaz quduqlarini burg‘ilash uchun aylanish tizimini qanday tanlash mumkinligi, tanlashda quduqning chuqurligi, tog‘ jinslari qanday turlari, burg‘ilash tezlik talablari, atrof-muhitni muhofaza qilish kabi bir qancha omillarga bog‘liqligi keltirib o‘tilgan va tavsiyalar berilgan.

Аннотация. В этой статье приведены методы очистки нефтяных и газовых скважин от разрушенных горных пород в результате увеличения глубины скважины в процессе бурения. В данном случае было упомянуто, как выбрать циркуляционную систему для бурения нефтяных скважин, когда выбор зависит от нескольких факторов, таких как глубина скважины, какие типы горных склонов, требования к скорости бурения, защита окружающей среды и даны рекомендации.

Annotation. This article presents methods for cleaning oil and gas wells from destroyed rocks as a result of increasing the depth of the well during drilling. In this case, it was mentioned how to choose a circulation system for drilling oil wells, when the choice depends on several factors such as the depth of the well, what types of mountain slopes, drilling speed requirements, environmental protection and recommendations are given.

Kalit so‘zlari. Quduq, burg‘i, quduq, shlam, g‘alvir.

Neftgaz quduqlarini burg‘ilashda asosan yer ostidagi tog‘ jinslarini erning yuzasiga olib chiqish maqsadida biror bir turdagi yuvuvchi suyuqliklarni ishlatish kerak. Ular yer ostidan va erning yuzasigacha olib chiqish jarayonlari ma‘lum qonuniyatlar ega holda ishlatiladi. Neft gaz quduqlarining burg‘ilash jarayonlarida maydalangan tog‘ jinslaridan yuvuvchi suyuqliklarni tozalashning aylanma harakatlari yopiq, yarim yopiq, ochiq usullar orqali amalga oshiriladi. Aylanma sistema quvurlar orqali nasosdan xarakatlana boshlaydi va quduq tubidagi burg‘i teshiklarigacha bosimda uzatilib, burg‘i teshiklaridan chiqadi va maydashorqali tog‘ jins bo‘laklari erkin harakat quvur devori va quduq tansi orasidagi maydondan erning yuzasiga chiqariladi [1, 2, 3].

Quduqdan er yuziga chiqqan burg‘ilash eritmalarni qayta tozalab ishlatish mumkin. Buning uchun yuqoriga chiqqan burg‘ilash eritmalari tarkibidagi emirilgan tog‘ jins bo‘lakcha (shlam)lardan tozalanadi. Tozalash ikki usulda amalga oshiriladi:

gidravlik va maxsus mexanizmlar. Gidravlik usul bilan tozalashda burg' ilash eritmalari mustaqil ravishda shlamlardan tozalanadi.

1 - rasm. Novli tozalash qurilmasi:

1-burg' ilash maydoni; 2-suyuqliklarni qabul qiluvchi ombor; 3-shlamni tushiruvchi shitlar; 4-kengligi 500 mm bo'lgan ko'priklar; 5-yo'naltiruvchi shitlar.

a) burg' ilash eritmalarini gidravlik usulda tozalash: buning uchun qazilgan tog' jinslari yuqoriga chiqqandan so'ng maxsus bir necha omborlar qaziladi, ombordan suyuqlik oqib o'tadi natijada katta shlamli tog' jinslari omborga cho'kib qoladi, suyuq eritmalar ketma-ket tozalanadi. Har bir ombor sig'imi 30-40 m³ ni tashkil etadi. Qayta tozalangan eritmalar quduqqa bayta uzatiladi. Bunday tozalagichlardan biri burg' ilash eritmalarini novli tozalash uning ko'rinishi 1-rasmda tasvirlangan [4, 5].

Novlar metallardan yoki yog'ochlardan tayyorlanadi. Novning balandligi 40-60 sm, kengligi 60-70 sm, uzunligi 50-60 metrga, ular bir yoki ikki qatorli sistemadan iborat bo'lishi mumkin;

b) maxsus mexanizmlar yordamida tozalash: burg' ilash eritmalarini quyidagi mexanizmlar orqali tozalash mumkin: tebranma g'alvir va gidrosiklon. Hozirgi kunda tebranma g'alvirlar keng qo'llaniladi.

Tozalangan suyuqlik to'rlar orqali novga tushib tozalanish davom etiladi va tozalangan eritma quduqqa qayta haydaladi. Gidrosiklon orqali bajariladigan ishlarni qum yoki chang ajratgichlar deb ham yuritiladi [6].

Xulosa: Ushbu holatda uzatilayotgan suyuqliklar gaz suyuqlikli yoki suyuq suspensiyadan tashkil topgan. Neft va gaz quduqlarini burg' ilash uchun aylanish tizimini qanday tanlash mumkin Neft va gaz quduqlarini burg' ilash uchun aylanma tizimni tanlashda quduqning chuqurligi, tog' jinslari turlariga, burg' ilash tezligi

talablariga, iqtisodiyot va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi bir qancha omillarga bog‘liq. Yuqoridagi masalani echishda shu soha vakillarining professionallari bilan maslahatlashish, agar biror bir shubha, gumon bo‘lsa, burg‘ilash bo‘yicha olingan ma‘lumotlarni to‘liq olish hamda mutaxassislarga murojaat qilish (supervazer, ilmiy xodimlar) yoki ularni vaqtinchalik ishlashga yollash kerak. Ular talab etilayotgan ehtiyojlar uchun eng mos va qulay tizimni tanlashda yordam berishi mumkin.

Burg‘ilash talablarini aniqlashtirish, ya‘ni quduqning chuqurligini, diametri va tog‘ jinslarining turlarini aniqlash kerak. Bu biz yuqorida keltirgan aylanish tizimining qanday parametrlari kerakligini aniq tushunishga imkon beradi.

Aylanma sistema turlarini chuqur o‘rganishda markazdan qochma xarakterliklar, vint va boshqalar turli xil mexanizmlar xarakteristikasini o‘rganish. Ularning har biri burg‘ilash sharoitlariga qarab o‘zining afzalliklari va kamchiliklariga ega bo‘lishi mumkin.

Burg‘ilash tezligi va samaradorligini baholash bo‘yicha ta‘minlaydigan tizimni tanlash kerak.

Mablag‘ cheklovlarini hisobga olish bilan aylanma sistemaning narxi, turi va ishlab chiqaruvchisiga qarab sezilarli darajada farqini bilish va shartnomalar tuzish mumkin. Tanlashda mablag‘ cheklovlarini hisobga olish lozim.

Xavfsizlik va atrof-muhit masalalarida tizimdan ekologik toza bo‘lishi yoki atrof-muhitga kamroq ta‘sir qilish chora tadbirlarini ishlab chiqish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Булатов А.И., Савенок О.В. Практикум по дисциплине «Заканчивание нефтяных и газовых скважин» в 4 томах: учебное пособие. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2013-2014. – Т. 1–4.

2. Булатов А.И., Савенок О.В., Рахматуллин Д.В. Drilling Fluids Engineering Manual в 4-х томах. – Уфа: ООО «Первая типография», 2019. – Т. 1–4.

3. Мищенко В.И., Кортуннов А.В. Приготовление, очистка и дегазация буровых растворов. – Краснодар: Издательство «АРТ Пресс», 2008. – 330 с.

4. Murtazayev A.M. Burg‘ilash mashina va mexanizmlari. Darslik Toshkent. Universitet. 2022 y. 208 bet.

5. Ага-заде А.Д. [и др.]. Разрушение эмульсионного нефтешлама // Булатовские чтения. – 2018. – Т. 5. – С. 38–40.

6. Я.А. Рязанов «Энциклопедия по буровым растворам». — Оренбург: издательство «Летопись», — 2004. — 664 с.